

SPORT BIZNESIDA SPORT REKLAMALARINING ROLINI OShIRISH MASALALARI

B.Y.Hamraev

JTSMQTMOI "Sport psixologiyasi, ijtimoiy-gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar" kafedrası dotsenti
v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517792>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishda sport reklamalarini takomillashtirishning iqtisodiy va me'yoriy talablari yoritib berilgan. Shu bilan birga, ommaviy axborot vositalari tomonidan taqdim etilayotgan reklamalari qatori sport reklamalarini ham rivojlantirish orqali yurtimiz yoshlarini sportga jalb etish masalalariga to'xtalib o'tilgan. Reklama bozorida sport reklamalarini rivojlantirish istiqbollari yuzasidan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sport reklamasi, yoshlarni sportga jalb etish, xalqaro sport bozori, sportni ommalashtirish, reklama bozori.

Аннотация. В статье рассматриваются экономические и нормативные требования к совершенствованию спортивной рекламы в сфере развития физической культуры и спорта. Одновременно обсуждался вопрос привлечения молодежи нашей страны к спорту, в том числе путем развития спортивной рекламы, помимо рекламы, представляемой средствами массовой информации. Разработаны научно-практические рекомендации относительно перспектив развития спортивной рекламы на рекламном рынке.

Ключевые слова: спортивная реклама, привлечение молодежи к спорту, международный спортивный рынок, популяризация спорта, рекламный рынок.

Abstract. This article discusses the economic and regulatory requirements for improving sports advertising in the development of physical education and sports. At the same time, the issues of attracting the youth of our country to sports through the development of sports advertising, along with advertising provided by the mass media, are discussed. Scientific and practical recommendations are developed on the prospects for the development of sports advertising in the advertising market.

Keywords: sports advertising, attracting youth to sports, international sports market, popularization of sports, advertising market.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi Farmonining uchinchi "Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash" ustuvor yo'nalishida bevosita iqtisodiyotning barcha soha va tarmoqlarini ustivor rivojlantirish ta'kidlab o'tildi. Yurtimiz taraqqiyotida biz "Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi" sari qadam tashlayotgan Yangi O'zbekiston bevosita o'zining barqaror taraqqiyot yo'lini tanladi.

O'zbekiston Respublikasining 1998 yil 25 dekabrda gi 723-I-sonli "Reklama to'g'risida" gi Qonuning "Televidenie va radiodagi reklama" 17-moddasida teleradio tashkilotlar uchun reklama ajratilgan ko'rsatuv vaqti ko'rsatuvning har bir soatiga 10 foizdan oshib ketmasligi kerak. Bu talab ko'rsatuvning ixtisoslashtirilgan reklamaviy kanallariga tatbiq etilmaydi. 45

minutdan ortiq davom etadigan konsert-tomosha va sport dasturlari, kino va telefilmlar reklama uchun to'liq 45 minutlik vaqt oralig'ida ko'pi bilan bir marta uzib qo'yilishi mumkin.

Umuman har qanday biznes sohasiga reklama muhim o'ringa ega. Reklamalar asosan ko'rsatuvlarning boshlanishi oldidan va ular tugaganidan so'ng joylashtirilishi ham mumkin. 10 minutdan kam davom etadigan teleko'rsatuvlarga umuman, 10 minutdan ortiq davom etadigan teleko'rsatuvlarga esa bu teleko'rsatuvlarning mualliflik huquqi egasi bilan kelishmasdan turib reklama joylashtirilishi mumkin emasligi "Reklama to'g'risida" gi qonunda ta'kidlab o'tilgan.

Mamlakatimizda reklama bozori yildan-yilga rivojlanib bormoqda. Bugungi kunda reklama bozori tarmoq va korxonalar o'rtasida raqobat muhitini rivojlanishiga to'rtki bersa, ikkinchi tomondan reklama orqali savdo va xizmat ko'rsatish sifatining oshishiga xizmat qiladi.

Mamlakatimiz reklama bozorida jismoniy tarbiya va sport sohasiga oid reklamalarni tadbiq etish sport faoliyatini strategik jihatdan rivojlanishiga xizmat qiladi. Hozirda sport reklamalarini rivojlantirishda sport marketingini rolini oshirish orqali sport reklamasi sohadagi yechimini kutayotgan dolzarb vazifalarni hal qilishida katta ahamiyatga ega.

Hozirda ommaviy axborot vositalarida sportni targ'ib qiluvchi reklamalarni kam uchratamiz. Shu bois, reklama bozorida sport reklamalarini keng tadbiq etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Mamlakatimizda sport faoliyatini olib borayotgan xususiy korxonalar va sport klublari soni ortib bormoqda. Biroq, ommaviy axborot vositalari yoki ko'cha reklamalarida bu haqida deyarli ma'lumotlar taqdim etilmaydi.

Mamlakatimiz reklama bozorida sportga oid reklamalarni joylashtirish orqali biz kelajak avlodni jismoniy tarbiya va sportga bo'lgan qiziqishlarini rag'batlantirishga erishish mumkin. Sport reklamalarini rivojlantirishda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan asosiy masalalar quyidagilardan iborat bo'lishi maqsadga muvofiqdir:

- sport reklamalari barchani birdek qiziqtirishga oid shaklda tayyorlash kerakligi;
- sport infratuzilmalaridan samarali foydalanish maqsadida sport musobaqalarini keng targ'ib qilishga oid reklamalarni joylashtirib borish;
- xalqaro sport reklamalarini tashkil etuvchi reklama kompaniyalari bilan manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yish;
- milliy sport mahsulotlarini xalqaro sport musobaqalarida reklama qilishni rag'batlantirish;
- ommaviy sport musobaqalarini tashkil etishga doir reklamalarni ishlab chiqish.

Umuman reklama bu raqobatga eltuvchi yo'ldir. Shu bois, sport korxonalari o'z oldilariga barqaror rivojlanishni maqsad qilib olgan bo'lsa, sport reklamasiga ahamiyat qaratish lozim. Buning uchun ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikni yo'lga quyishda tashkiliy va huquqiy masalalarga ham e'tibor qaratish lozim.

Sport reklamalarini keng targ'ib qilish orqali professional, ommaviy sportni, shu jumladan sport o'yinlari va qishki sport turlarini rivojlantirishni rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash, ilg'or xalqaro tajribani hisobga olgan holda, sport tayyorgarligi jarayoniga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, bu borada xorijiy tajribalarni o'rganib borish, barcha sport turlari bo'yicha milliy chempionatlar darajasi va sifatini oshirish, xalqaro va mintaqaviy musobaqalar tashkil etishga erishish imkoniyati paydo bo'ladi.

Sport reklamalarini rivojlantirishda bugungi kunda aynan sport marketingini ahamiyati beqiyos, shu bois biz sport reklamalarini keng targ'ib qilish asosida sportni rivojlanishiga zamin yaratamiz.

Xulosa o'rnida aytish joizki, sport reklamalarini ommaviy yo'lga quyish bu sport biznesida

raqobat muhitini yaratilishiga hamda sport inventarlaridan samarali foydalanishga olib keladi.

Sport reklamalarini rivojlantirish orqali har bir sport mahsuloti yoki xizmati o'z iste'molchisini topishi hamda sport turlari bo'yicha sport muxlislari va tomoshabinlarini ko'paytirish orqali daromad manbaini ko'paytirishga poydevor yaratiladi. Bugungi kunda sport reklamalarini tayyorlashda sport marketologi mutaxassislarini jalb qilish milliy mahsulotlarni xalqaro sport musobaqalarida reklama qilishni rag'batlantirishga e'tibor qaratish lozim.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi Farmoni. 2018 yil 5 mart. www.lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” gi Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/5841063>
3. O'zbekiston Respublikasining 1998 yil 25 dekabrda 723-I-sonli “Reklama to'g'risida” gi Qonuni. <https://www.lex.uz/acts/25458>
4. Andrew Zimbalist. The Economics of Sport, 2001.
5. <https://www.statista.com>